

• شروعی تخیلی

در سال ۱۸۹۷ اچ جی ولز داستان عجیبی نوشت که در آن به بُعدی بالاتر از ابعادی مکان-زمانی که در آن زندگی می‌کنیم اشاره کرد؛ بُعد چهارم.

داستان مردی که با دستیابی به چگونگی ورود به بعد چهارم می‌توانست از دید مردم نامرئی بنظر برسد؛ اگرچه این رمان علمی-تخیلی دارای ریشه‌ی علمی است و اگر کسی بتواند وارد بعد چهارم و پنجم شود واقعا می‌تواند نامرئی شده و حتی قدرتهایی به دست آورد که درحال حاضر به ارواح و خدایان نسبت داده می‌شود، بااینحال این فقط یک داستان بود که مانند سایر داستان‌های ولز بر مبنای فرض و خیال نوشته شدن و به اثبات علمی نرسیده بودند.

مفهوم فرافضا در ابتدای قرن بیستم مورد توجه هنرمندان و موسیقیدانان و عرفا و فلاسفه قرار گرفت. اما فیزیکدانان مصرانه با آن مقابله می‌کردند و با تمسخر بیان می‌کردند که ابعاد بالاتر در حیطه فکری معتقدان به ماوراءطبیعه قرار دارد.

• شروع یک ماجرا

بلاخره فیزیکدانان مجبور شدند با بزرگترین معمای علم فیزیک مواجه شوند؛ یعنی شکاف بین نسبیت عام و نظریه کوانتوم.

این دو نظریه باهم شامل مجموع تمام دانش فیزیکی جهان در سطح بنیادی آن هستند. در حال حاضر تنها نظریه M قادر است این دونظریه در ظاهر متناقض و بزرگ را به یک مجموعه یکپارچه تبدیل سازد و رویای "نظریه همه چیز" را محقق کند. می توان گفت تنها در فراقضای ده یا یازده بعدی، به اندازه کافی فضای خالی برای یکپارچه کردن تمام نیروهای طبیعت در یک نظریه زیبا و شکیل داریم.

درست زمانی که نظریه ریسمان در حال اوج گیری بود ناگهان ازهم پاشیده شد. کلاود لاولس از روتگرز، کشف کرد که مدل اصلی ایراد ریاضی کوچکی دارد که تنها در صورتی که فضا-زمان بیست و شش بعد داشته باشد این مشکل از بین می رود. بطور مشابه مدل ابرریسمان تنها می تواند در فضای ده بعدی وجود داشته باشد؛ این مسئله فیزیکدانان را

ابعاد بالاتر

تکان داد زیرا در تمام تاریخ علم دیده نشده بود که نظریه‌ای ابعاد خود را انتخاب کند برای مثال نظریه‌های نیوتون و اینشتین را می‌توان در تمام ابعاد فرمول بندی کرد. طبق باور عمومی دنیای ما در سه بعد فضا (طول، عرض، ارتفاع) و یک بعد زمان وجود دارد؛ پذیرش یک جهان ده بعدی نظریه را به داستانی علمی تخیلی شبیه می‌کرد.

جان شوارتز و جوئل شرک برای نجات این نظریه از فنا تلاش‌های بسیاری کردند؛ تا آن زمان تصور می‌شد این نظریه تنها فعل و انفعالات هسته‌ای قوی را توصیف می‌کند اما این دو فیزیکدان موفق شدند با فرض ذره‌ای از جنس گرانش که از نظریه اینشتین به دست می‌آید، نظریه گرانش اینشتین را نیز در مدل خود جای دهند. در نتیجه مدل ریسمان به اشتباه نظریه‌ای تنها برای فعل و انفعالات قوی هسته‌ای در نظر گرفته شده و در واقع نظریه‌ای است برای همه چیز. این درحالی است که دیگر نظریه‌های میدان استاندارد برای چندین دهه از بکارگرفتن گرانش مایوس شده بودند. بااینحال این ایده از سوی جهانیان مورد قبول واقع نشد.

ابعاد بالاتر

اما در سال ۱۹۸۴ جان شوارتز و مایک گرین نشان دادند که نظریه ریسمان ها خالی از تمام تناقضاتی است که نظریه‌های دیگر را درگیر کرده بود و علاوه بر آن در این نظریه ناهنجاری نیز وجود ندارد. در نتیجه نظریه ریسمان‌ها تبدیل به تنها کاندید پیش‌تاز برای نظریه همه چیز گردید.

حال که فیزیکدانان باید وجود فرافضا را می‌پذیرفتند سوال اساسی در این زمینه مطرح می‌شد؛ این ابعاد بالاتر کجا هستند؟

• در یک قدیمی بُعد پنجم

در سال ۱۹۲۱ تئودور کالوزا و فلیکس کلین زمانی که اولین نظریه ابعاد بالاتر را فرمول بندی می‌کردند در نامه‌ای به اینشتین با اشاره به اینکه فرمول بندی معادلات او را در پنج بُعد انجام داده است (یک بعد زمان و چهار بعد فضا) اظهارات تکان دهنده‌ای را بیان کرد: اگر به صورت دستی، چهار بعد موجود در معادلات پنج بعدی را از هم تفکیک کنیم، به

ابعاد بالاتر

طور اتوماتیک به نظریه نور مکسول میرسیم، به بیان دیگر اگر تنها یک بعد پنجمی را به معادلات گرانش اینشتین بیافزاییم، نظریه نیروی الکترومغناطیسی مکسول حاصل می‌شود. اگرچه نمی‌توان بعد پنجم را دید، ولی ارتعاشات مربوط به امواج نوری می‌توانند در بعد پنجم شکل بگیرند، از این پس معادلات سخت مکسول به شکل ساده ترین ارتعاشاتی که می‌توان در بعد پنجم یافت ظاهر می‌شدند. بدین ترتیب ما نمی‌توانیم بعد پنجم را ببینیم ولی اعوججات و تغییرات در بعد پنجم را می‌توانیم به صورت نور ببینیم. بعدها نشان داده شد که اگر ما حتی ابعاد بیشتری را به نظریه اینشتین بیافزاییم و آنها را به ارتعاش واداریم آنگاه این ارتعاشات در ابعاد بالاتر، بوزون های W و Z و گلئون‌ها را، ایجاد می‌کنند که در نیروهای هسته‌ای قوی و ضعیف یافت می‌شوند. نظریه کالوزا از نیروی قدرتمند و زیبای تقارن پرده برمی‌داشت که جهان را بسیار ساده تر از آنچه تصور می‌شد نشان می‌داد که تنها ارتعاش در ابعاد بالاتر و بالاتر می‌تواند بسیاری از نیروهای حاکم بر جهان را تولید کند.

• توجیه ناامیدکننده‌ی ابعاد بالاتر

در گذر زمان ایده کالوزا با مشکلاتی مواجه شد و موجب کمرنگ شدن آن شد و فیزیکدانان با طرح این سوال که چرا نمی‌توانیم بعد پنجم را ببینیم استدلال کردند که ابعاد بالاتر باید

ابعاد بالاتر

از ابعاد یک اتم کوچکتر باشد و چنان کوچک‌اند که در طبیعت قابل مشاهده نیستند، دنیای ما یک دنیای چهار بعدی است و بنابراین بعد پنجم به شکل یک دایره کوچکتر از یک اتم روی هم جمع شده است و کوچکتر از آن است که بتوان از طریق آزمایش آن را مشاهده کرد.

در نظریه ریسمان‌ها نیز به ناچار باید ابعاد بالاتر را ناخواسته در فرایندی به نام متراکم سازی به صورت یک توپ کوچک لوله کنیم. برطبق نظریه ریسمان‌ها جهان در اصل دارای ده بعد بوده و تمام نیروها در آن از طریق ریسمان با یکدیگر یکپارچه شده‌اند. اما فراقضای ده بعدی ناپایدار بوده و شش تا از این ده بعد به یک توپ کوچک لوله شدند و سرانجام چهار بعد باقی مانده در انفجار بزرگ انبساط یافته‌اند و دلیل اینکه ما نمی‌توانیم ابعاد دیگر را ببینیم این است که ابعاد آنها بسیار کوچکتر از یک اتم است و بنابراین هیچ چیز نمی‌تواند به درون آنها وارد شود.

• ردپاهای بُعد یازدهم

در سال ۱۹۷۶ سه فیزیکدان به نام های پیترو نیوونهایزن، سرژیو فرارا، دانیل فریدمن دریافتند که نظریه اصلی گرانش اینشتین را می‌توان تنها با معرفی یک میدان جدید، یعنی

ابعاد بالاتر

یک ابرزوج برای میدان اصلی گرانش، ابرمتقارن ساخت. این نظریه جدید ابرگرانش نام گرفت. در سال ۱۹۷۸ اوگن کرمر، جوئل شرک و برنارد جولیا نشان دادند که جامع‌ترین نظریه ابرگرانش را می‌توان در یازده بعد نوشت در صورتی که بخواهیم آن را در دوازده یا سیزده بعد بنویسیم تناقضات ریاضی به وجود می‌آیند. درحالی که تصور بر این بود که ابرگرانش ممکن است همان نظریه افسانه‌ای میدان یکپارچه‌ای باشد اما به سرعت با همان مشکلاتی که دیگر نظریه‌ها را از پای درآورده بود، مواجه شد و از چشم دانشمندان افتاد. نظریه ابرمتقارن دیگری که می‌تواند در یازده بعد وجود داشته باشد، نظریه ابرپوسته‌ها است. اگرچه ریسمان تنها یک بعد دارد که طول آن را مشخص می‌کند، یک ابرپوسته می‌تواند دو بعد یا بیشتر داشته باشد زیرا نشانگر یک سطح است. به علاوه مشخص شد دو نوع از پوسته‌ها (پوسته دوعدی و پنج بعدی) نیز در یازده بعد، خود سازگار هستند. با این وجود ابرپوسته‌ها نیز دارای مشکلاتی بودند. از این رو نتوانست مورد تایید قرار بگیرد. چیزی که فیزیکدانان را متحیر و گیج کرده بود، این بود که به چه علت در ده بعد پنج نظریه ریسمانی مختلف وجود دارد و چرا در یازده بعد دو نظریه، ابرگرانش و ابرپوسته وجود دارند؟ و همه دارای ابرتقارن هستند.

• بُعد یازدهم

در سال ۱۹۹۴ ادوارد ویتن به همراه پل تاوسند از نظر ریاضی نشان دادند که نظریه ده بعدی ریسمان‌ها درحقیقت تقریبی از یک نظریه بزرگتر یازده بعدی با یک منشاء ناشناخته است. پس از آن دریافتند که تمام پنج نظریه ریسمان‌ها را می‌توان به یک شکل نشان داد و آنها تنها تقریب‌های متفاوتی از همان نظریه یازده بعدی ریسمان‌ها هستند. از آنجا که در یازده بعد انواع مختلف پوسته‌ها می‌توانند وجود داشته باشند، ویتن این نظریه جدید را نظریه M نامید. اما این نظریه نه تنها پنج نظریه متفاوت ریسمان‌ها را با یکدیگر یکپارچه می‌ساخت، بلکه پرده از راز ابرگرانش نیز برمیداشت. به عبارتی نظریه ابرگرانش زیرمجموعه کوچکی از نظریه M است. بطور مشابه اگر نظریه پوسته‌ای یازده بعدی را در نظر بگیریم و یک بعد از آن را لوله کنیم، آنگاه مفهوم پوسته به یک ریسمان تبدیل خواهد شد. به عنوان مثال اگر به کره‌ای در یازده بعد بنگریم و سپس یک بعد آن را لوله کنیم، شکل کره از بین رفته و دایره استوایی آن به یک ریسمان بسته تبدیل می‌شود. می‌بینیم که اگر بعد یازدهم را به دایره کوچکی لوله کنیم، نظریه ریسمانی را می‌توان به عنوان تکه‌ای از یک پوسته در یازده بعد نشان داد. بدین ترتیب موفق شدند روش زیبا و ساده را برای یکپارچه ساختن تمام فیزیک ده و یازده بعدی در یک نظریه مستقل بیاورند.

نظریه M که آخرین نسخه نظریه ریسمان‌ها به حساب می‌آید تنها ریسمان‌ها را معرفی نمی‌کند؛ بلکه مجموعه کاملی از پوسته‌ها با ابعاد مختلف را نیز معرفی می‌کند. در اینصورت یک ریسمان یک پوسته یک بعدی نامیده می‌شود.

بزرگترین مزیتی که نظریه M نسبت به نظریه ریسمان‌ها دارد این است که در این نظریه ابعاد بالاتر به جای اینکه بسیار کوچک باشند، در واقع می‌توانند کاملاً بزرگ بوده و در آزمایشگاه قابل مشاهده باشند. علاوه به این نظریه M از پوسته استفاده می‌کند یعنی می‌توان کل جهان ما را به صورت پوسته‌ای در نظر گرفت که در جهانی بسیار بزرگتر شناور

است. در نتیجه لازم نیست که تمام ابعاد بالاتر در یک توپ جمع شوند و اندازه برخی از آنها می‌تواند بزرگ و بی‌نهایت باشد.

• جهان هولوگرافیک

نظریه M یک پیش بینی اسرارآمیز دارد که هنوز کاملاً درک نشده است و آن این است که آیا جهان می‌تواند یک هولوگرام باشد؟ آیا جهان سایه‌ای وجود دارد که در آن بدن‌های ما در یک فرم فشرده دو بعدی قرار دارند؟

همانطور که می‌دانید نکته قابل توجه در مورد هولوگرام این است که یک تصویر سه بعدی کامل را بر روی سطح دوبعدی ضبط می‌کنند. در واقع ماهیت هولوگرام به این صورت است که سطح دوبعدی آن تمام اطلاعات لازم برای تولید مجدد یک تصویر سه بعدی را در خود کدگذاری می‌کند. برخی کیهان شناسان تصور می‌کنند که شاید بتوان چنین ایده‌ای را در مورد خود جهان نیز به کار برد، اینکه شاید ما در یک هولوگرام زندگی می‌کنیم. منشا این تفکر از فیزیک سیاهچاله‌ها برمی‌خیزد. بکنشتاین و هوکینگ حدس می‌زدند که مقدار کلی اطلاعات موجود درون یک سیاهچاله با مساحت افق رویداد آن متناسب است. اگرچه می‌توانیم چنین فرضیه نادری را با توجه به ویژگی‌ها و ماهیت عجیب و غریب سیاهچاله‌ها رد کنیم. در سال ۱۹۷۷ ژوان مالداسنا نشان داد که نظریه ریسمان‌ها منجر به ایجاد نوع

جدید جهان هولوگرافیک می‌شود. او با یک ضد-جهان دسیتر پنج بعدی آغاز کرد که اغلب در نظریه ریسمان‌ها و نظریه ابرگرانش ظاهر می‌شود (بهترین تعبیر برای جهان ما همان جهان دسیتر است با ثابت کیهانی که کهکشان‌ها را با سرعت بیشتر و بیشتر از هم دور می‌کند. یک جهان ضد-دسیتر دارای یک ثابت کیهانی منفی است و بنابراین می‌تواند از داخل منفجر شود). مالداسنا نشان داد که بین این جهان پنج بعدی و مرز آن که جهانی چهار بعدی است دوگانگی وجود دارد. هر موجودی که در این فضای پنج بعدی زندگی می‌کند از نظر ریاضی با موجوداتی که در فضای چهار بعدی زندگی می‌کنند معادل هستند و راهی وجود ندارد که آنها را از هم جدا بدانیم. درست مانند ماهی‌های درون یک تنگ ماهی و تصویری هولوگرافیک دوبعدی از آنها که بر سطح تنگ منعکس شده است؛ این تصویر کپی دقیق از ماهی‌هاست، جز اینکه تخت شده‌اند. هم ماهی‌های درون تنگ و هم ماهی‌های تخت شده که بر روی سطح تنگ زندگی می‌کنند تصور می‌کنند که ماهی‌های واقعی بوده و آن بقیه وهم و خیال است.

نکته هیجان انگیز برای نظریه پردازان این است که محاسبه در فضای ضد-دسیتر پنج بعدی نسبتاً آسان است. درحالی که کار با نظریه‌های میدان چهار بعدی آشکارا دشوار است. از این رو امید می‌رود معماهایی که در چهار بعد قابل حل شدن نیستند در نهایت بتوانند در پنج بعد حل شوند. همواره این امکان وجود دارد که این شباهت درحقیقت انعکاس جهان حقیقی باشد و اینکه ما درواقع به صورت هولوگرام وجود داشته باشیم.

• در جستجوی شواهدی از بعد یازدهم

جهان های موازی، بعد گذرها و ابعاد بالاتر به همان اندازه که جالب توجه اند نیازمندند که وجودشان بطور قطعی اثبات شود. اگرچه پیشرفت های اخیر در زمینه رایانه، لیزر و فناوری ماهواره ای بسیاری از این نظریه ها را در معرض بررسی آزمایشگاهی قرار دادند. اما بررسی صحت این ایده ها بطور مستقیم ممکن است فوق العاده مشکل باشد و اثبات آنها به روش های غیرمستقیم در دسترس ما است. به همین ترتیب بعد یازدهم ممکن است فراسوی دسترسی مستقیم ما بنظر برسد اما امکان اثبات نظریه هایی چون تورم و ابرریسمان ها فراهم آمده است. در حال حاضر فیزیکدانان در تلاشند با استفاده از قابلیت هایی چون GPS و نسبیت، آشکارسازهای امواج گرانشی مانند آشکارسازهای امواج گرانشی لیگو و آشکارسازهای امواج گرانشی لیزا، حلقه ها و عدسی های اینشتین، شکار و ثبت ماده تاریک در آزمایشگاه ها، نقشه بردار آسمان اسلون، استفاده از لیزر و رایانه های پرسرعت برای کاستن از اغتشاشات جوی و تلسکوپ های رادیویی، اطلاعات و داده های خود را برای اثبات محکم و علمی این نظریه ها تکمیل و تجمیع کنند.

باینحال همانگونه که اینشتین گفت: "من متقاعد شده ام که ما از طریق ریاضیات خالص می توانیم قوانین و اصول را کشف کنیم... که کلید فهم پدیده های طبیعی هستند. آزمایش

ابعاد بالاتر

ممکن است ایده‌های ریاضی مناسب را پیشنهاد کند، اما قطعا این ایده‌ها را نمی‌توان بطور کامل از آزمایش استنباط کرد.... بنابراین احساس قطعی من این است که مطابق رویای پیشینیان، تفکر محض می‌تواند واقعیت را فراچنگ آورد."

گردآورنده: فرزانه روستایی